

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 420 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoda ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehridin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI

Xamidova Diyora Rustam qizi

SamDUKf Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti
 Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim sport kafedrasida o'qituvchisi

Nurmonova Yeshoda Boris qizi

Biologiya yo'nalishi 2-kurs talabasi SamDUKf
 Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishi va ta'lim-tarbiyasiga ta'sir etadigan omillar, shuningdek bu yoshdagi bolalarning o'ziga xosligi, ularning yoshga doir pedagogik va psixologik xususiyatlari hamda bola sog'lom rivojlanishidagi ahamiyati, maktabgacha ta'lim davrida yosh davrlarining o'ziga xos xususiyatlari masalasining ilmiy-nazariy ahamiyati, uni o'rganilganlik darajasi va hozirgi vaqtdagi ahamiyati yoritilgan. Shu bilan birga, bolaning rivojlanishiga ta'sir etadigan omillar bilan bevosita tanishib o'tiladi. Rivojlanish ko'rsatkichlari va ular bolaga qanday darajada ta'sir ko'rsatishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: shaxs, jismoniy rivojlanish, ruhiy rivojlanish, ijtimoiy rivojlanish, tevarak-atrof, ijtimoiy-tarixiy, qiziqish, qobiliyat, aql, shaxsiy-psixologik.

Abstract: This article highlights the factors affecting the development and education of preschool children, as well as the specific characteristics of children at this age, their age-related pedagogical and psychological traits, and their significance in the healthy development of the child. It also discusses the scientific and theoretical importance of understanding age-specific features during the preschool period, the extent to which this issue has been studied, and its relevance today. Additionally, the article provides direct insights into the factors influencing child development, focusing on the indicators involved and how they affect the child.

Key words: personality, physical development, mental development, social development, environment, socio-historical, interest, ability, intelligence, personal-psychological.

Аннотация: В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие и обучение дошкольников, а также особенности детей данного возраста, возрастные педагогические и психологические особенности дошкольников и их значение в здоровом развитии ребёнка, научно-теоретическая значимость вопроса об особенностях возрастного периода в системе дошкольного образования, степень изученности темы и её актуальность на сегодняшний день. Также проводится прямое ознакомление с факторами, влияющими на развитие ребёнка. Раскрываются показатели развития и степень их влияния на ребёнка.

Ключевые слова: личность, физическое развитие, психическое развитие, социальное развитие, среда, социально-исторический, интерес, способности, интеллект, личностно-психологический.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning haq-huquqlari to'g'risida qonun belgilab qo'yilgan. Xususan, 2019-yilning 16-dekabrida O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-son¹ qabul qilingan. Har bir davlatning o'z qonun-qoidasi bo'lganidek, yurtimizda ham qonun ustuvorligi ta'minlangan. Fiziologiya va psixologiya fanlari bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inson bolasi tayyor qobiliyat bilan emas, balki biror qobiliyatning ro'yobga chiqishi va rivojlanishi uchun manba bo'lgan layoqat bilan tug'iladi. Layoqat go'yo "mudroq" holatda bo'lib, uning "uyg'onishi" – rivojlanishi uchun qulay muhit yaratishni talab qiladi. Bola shaxsini rivojlantirishda tarbiyaning yetakchi roli pedagogning ham yetakchi rolini, uning har bir bola shaxsini shakllantirish uchun mas'uliyatini qaror toptiradi.

1 <https://lex.uz/docs/-4646908>

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Taniqli pedagog A.S. Makarenko pedagogning roli va mas'uliyatini ta'kidlab shunday yozgan edi: "Tarbiyaviy ta'sirning g'oyat qudratli ta'sir ko'rsata olishiga ishonchim komil. Agar odam yomon tarbiyalangan bo'lsa, bunda faqat tarbiyachilar aybdorligiga aminman. Agar bola yaxshi bo'lsa, buning uchun u tarbiyadan, o'z bolaligidan qarzdordir". Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi – bu bolalarning tug'ilganidan boshlab maktab yoshiga yetguniga qadar bo'lgan davrdagi jismoniy, aqliy, ruhiy va ijtimoiy taraqqiyot jarayonidir. Ushbu davr odatda 0-7 yosh oralig'ini o'z ichiga oladi va bolaning kelajakdagi shaxsiyati va qobiliyatlari shakllanishida juda muhim ahamiyatga ega. Bolalar rivojlanishining asosiy yo'nalishlari:

- jismoniy rivojlanish – bola organizmining o'sishi, motorika (mayda va yirik harakatlar), muvozanat va koordinatsiya rivojlanishi;
- aqliy rivojlanish (kognitiv) – idrok qilish, xotira, diqqat, tafakkur va nutq rivojlanishi;
- nutq rivojlanishi – so'z boyligi, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish va muloqotga kirishish ko'nikmalarining shakllanishi.

Jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari: harakatning asosiy turlarini rivojlantirish – sog'ligiga qarab yurish va yugurishning barcha turlarini to'g'ri bajarish, shart-sharoitga muvofiq ulardan foydalanish; jismoniy mashqlarni dastlabki holatlarga qaraganda aniq, ko'rsatilgan ritmda, maromda, musiqaga mos, og'zaki aytilganidek bajarish; gavnani to'g'ri tutish; sog'ligiga qarab sport o'yinlarida (suzish, voleybol, futbol, xokkey, stol tennisi, badminton) ishtirok ettirish. Tana qismlaridagi mushakchalarni rivojlantirish: qo'l panjasi va barmoqlarning harakatchanligini ta'minlash (barmoqlarni yengil siqish, yozish), barmoqlarni o'ynatish (barmoqlarda o'yin ko'rsatish, qo'l barmoqlari soyasida tomosha ko'rsatish va h.k.).

Shaxsiy-psixologik rivojlanish ko'rsatkichlari: tevarak-atrofnı tushunish, bilish – u qayerda yashashini (mamlakat, shahar, qishloq, uy manzili, diqqatga sazovor joylar va boshqalar) bilish; zamon va makon haqida tasavvurnı shakllantirish va ularni tushuna bilish (bir yil nechta oy, hafta nechta kun, nechta soat, chap-o'ng va hokazo); o'z oilasining tarixi to'g'risida (oilasi avval qayerda yashagan, buvisi va buvasi nima bilan shug'ullangan, ularning hayoti biznikidan nimasi bilan farq qilgan va hokazo).

Fikrlashni rivojlantirish (obrazli, mantiqiy, ijodiy, abstrakt): atrofdagilar bilan muomala qila bilish, o'ziga qaratilgan gapni tushunish; bolalarda "Men o'zim qilaman" degan muayyan qat'iyatlilikni shakllantirish (ayrim mehnat malakalari, turmush va tabiatdagi tartibning buzilishini payqash, o'yinchoqlarni tuzatish, bog'lab mahkamlash, idishlarni yuvish, uyda xo'jalik ishlariga qarashish, dasturxon tuzash, oshxona jihozlaridan foydalana bilish, o'z ust-boshini tuzatish va boshqalar); boshlagan ishini oxiriga yetkazishga odatlantirish (ya'ni mehnatning samarasi va foydasini anglab yetish); tasviriy faoliyatni rivojlantirish; jamoada ishlay bilish, ishni hamkorlikda rejalashtirish, faoliyat mazmunini boyitish, musiqaga mos harakatda o'ziga nisbatan ishonchni his qilish.

Xotirani rivojlantirish:

- mexanik xotirani (eshitish) rivojlantirish – eshitishga qaratilgan vazifani tinglash va yodda saqlashni uddalash, ko'rganlarini so'z orqali yoki amalda ifodalash;
- ko'rish xotirasini rivojlantirish – ko'rganini yodda saqlash va uni so'z orqali yoki amalda ifodalash;
- fikrlash xotirasini (mantiqiy) rivojlantirish – ko'rganini yoki eshitganini so'zma-so'z emas, balki uning asosiy mazmunini ifodalay olish.

Tasavvurnı (abstrakt fikrlash) rivojlantirish – fikrlab, aniq obrazlarga yoki narsalarga tayanmasdan, oddiy vaziyatlarnı, harakatlar ketma-ketligini yoki turli xil faoliyatlarning pirovard natijalarini oldindan tasavvur qila olish, faoliyat va harakat oqibatini oldindan ko'ra bilish.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Aqliy rivojlanish – bu bolaning fikrlash, tushunish, xotira, tafakkur, diqqat va nutq qobiliyatlarining shakllanishi va rivojlanish jarayonidir. Maktabgacha yosh (3–7 yosh) bolalarida aqliy rivojlanish ularning atrof-muhitni o'rganishi va bilimlarnı o'zlashtirishi bilan bog'liq. Aqliy rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar:

1. Oila muhitining ta'siri.
2. Pedagogik tarbiya.
3. Bolaning qiziqishlari va o'yinlari.
4. Muloqot va mantiqiy mashg'ulotlar.
5. Kitob o'qish va qo'shimcha bilim manbalari.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hissiy va ruhiy rivojlanish ularning shaxs sifatida shakllanishi va jamiyatga moslashish jarayonining muhim qismidir. Ushbu jarayon bolaning ichki dunyosi, his-tuyg'ulari, kayfiyati va boshqalar bilan munosabatlarini o'z ichiga oladi. Hissiy rivojlanish – bu bolaning o'z his-tuyg'ularini anglash, ifoda etish va boshqalar his-tuyg'ularini tushunish qobiliyatidir. Tug'ma hissiyotlar: quvonch, qo'rquv, g'azab, qiziqish. Empatiya (hamdardlik): boshqalar his-tuyg'ularini tushunish va ularga yordam berish istagi rivojlanadi. Ruhiy rivojlanish – bu bolaning fikrlash, xotira, nutq va shaxsiy fazilatlarining rivojlanish jarayonidir. O'zini anglash: bola o'zini alohida shaxs sifatida anglay boshlaydi. O'ziga baho berish: bolada o'zining yaxshi yoki yomon xatti-harakatlarini baholash qobiliyati rivojlanadi. Muloqot va ijtimoiy ko'nikmalar: o'yin orqali boshqa bolalar bilan munosabat o'rnatadi. Iroda va intizom: maqsadga erishish uchun o'z xatti-harakatlarini boshqarish qobiliyati shakllanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy rivojlanish. Ijtimoiy rivojlanish – bu bolalarning jamiyatdagi odamlarga bo'lgan munosabati, o'zini tutish qoidalarini o'rganishi va ijtimoiy tajriba orttirish jarayonidir. Maktabgacha yosh (3–7 yosh) davri bolaning shaxsiyati shakllanishi va atrofdagi odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Ijtimoiy rivojlanishning asosiy jihatlari:

1. Muloqot qilish qobiliyati – tengdoshlar, kattalar va oila a'zolari bilan suhbatlashish.
2. Hamkorlik – guruhda o'ynash, o'yinchoqlarni bo'lishish va birgalikda faoliyat olib borish.
3. Hissiyotlarni boshqarish – o'z his-tuyg'ularini ifodalash va boshqarish.
4. Norma va qoidalarga rioya qilish – ijtimoiy qoidalarni o'rganish (navbat kutish, yordam berish).
5. O'z-o'zini baholash – o'zining ijobiy va salbiy tomonlarini anglash.
6. Hurmat va empatiya – boshqalarga mehribonlik va hurmat bilan munosabatda bo'lish.
7. Mustaqillik – o'z fikrini aytish va mustaqil qaror qabul qilish.

1-jadval: Ijtimoiy rivojlanish bosqichlari

Yosh	Rivojlanish xususiyatlari
3-4 yosh	Kattalarga taqlid qilish, o'yinchoqlarini bo'lishishga qiziqish
4-5 yosh	Tengdoshlar bilan faol o'ynash, navbat kutish
5-6 yosh	Guruhda ishlash, do'stlik munosabatlarini shakllantirish
6-7 yosh	Qoidalarga rioya qilish, mas'uliyatni his qilish

Nutqiy rivojlanish – bu bolalarning so'z boyligini o'zlashtirish, muloqot qilish qobiliyati va fikrlarini og'zaki ifodalash jarayonidir. Maktabgacha yoshda (3–7 yosh) bolalar nutqi jadal rivojlanib, ular til orqali atrof-muhitni o'rganadi va jamiyat bilan muloqot qiladi. Rivojlanish kishidagi jismoniy, ruhiy va ijtimoiy jarayon bo'lib, u barcha tug'ma va egallangan miqdoriy va sifat o'zgarishlarini o'z ichiga oladi. Jismoniy rivojlanish bo'yicha o'sish, vaznning ortishi, sezgi a'zolarining mukammallashuvi, harakatlarni to'g'ri boshqara bilish bilan bog'liqdir.

2-jadval: Nutqiy rivojlanish bosqichlari

Yosh	Rivojlanish xususiyatlari
3-4 yosh	Oddiy gaplar tuzish, so'z boyligini kengaytirish
4-5 yosh	So'zlarni grammatik tuzish, hikoya qilishga harakat qilish
5-6 yosh	Bog'langan nutq, ertak va voqealarni qaytadan so'zlab berish
6-7 yosh	O'z fikrlarini erkin ifodalash va mantiqiy fikrlash

Nutqiy rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar:

1. Oila muhitida muloqot.
2. O'yin va mashg'ulotlar.
3. Kitob o'qish va ertaklar tinglash.
4. Tarbiyachilar va tengdoshlar bilan suhbat.
5. Logopedik mashg'ulotlar. Nutqiy rivojlanishning ahamiyati:

6. Muloqot qilish qobiliyatini shakllantiradi.
7. Fikr almashish imkonini beradi.
8. Aqliy va ijtimoiy rivojlanishga ta'sir qiladi.
9. O'qish va yozishga tayyorgarlik ko'radi.

Ruhiy rivojlanishda esa kishi shaxsidagi psixologik sifatlar va belgilarning shakllanishi, emotsional-irodaviy, bilish jarayonida muhim o'zgarishlar ro'y beradi. Bolaning ijtimoiy rivojlanishi u ijtimoiy hayotda qatnasha boshlaganda, uning xulqida va tevarak-atrofga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Kattalar tomonidan tashkil etilgan muomala-munosabatlarda, faoliyatlarda o'z-o'zini anglab olishning dastlabki shakllari shakllanadi.

Mashg'ulotlardagi o'quv faoliyati orqali bolalar tevarak-atrofidagi tabiat, ijtimoiy hayot, kishilar to'g'risidagi bilimlarni o'zlashtirib oladilar. Shuningdek, ularning aqliy va amaliy bilimlari kengayib boradi. Agar ta'lim jarayonida 3–4 yoshli bolalar diqqati tabiat va kishilar to'g'risidagi konkret faktlarga qaratilsa, 5–6 yoshli bolalarga ta'lim berishda asosiy e'tibor muhim bog'liqliklar va munosabatlarga, ulardagi oddiy tushunchalarni shakllantirishga qaratiladi. Bular orqali bolalarda tushunarli tafakkur rivojlantiriladi. Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun o'qish asosiy faoliyat bo'lib qoladi va bu faoliyatni bolalar ijtimoiy ahamiyatli faoliyat deb anglay boshlaydilar. Bola o'zini maktab o'quvchisi deb tushuna boshlaydi. Demak, bolani tarbiyalashda, uning rivojlanishida faoliyat yetakchi rol o'ynaydi. Shuning uchun ta'lim-tarbiya tashkilotlarida va oilada bolaning hayotini u turli-tuman faoliyatlar bilan shug'ullana oladigan qilib tashkil etish kerak. Bunga, albatta, bolalar faoliyatining mazmunini boyitib borish, yangi bilim va malakalarni singdirish, mustaqilligini rivojlantirish orqali erishiladi. Ijtimoiy jamiyat shaxs imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishi yoki yo'q qilishi mumkin. Bundan tashqari, odob, axloq, xulqiy sifatlar, shaxsning barcha ruhiy sifatleri faqat muhit va tarbiyaning o'zaro ta'siri asosida vujudga keladi.

Oila muhiti – mikromuhit ham o'ziga xos muhim tarbiyaviy ta'sirga ega. Shu bois, mustaqillikka erishilgandan so'ng o'tgan davr mobaynida oila muhitining shaxs kamolotida tutgan o'rni va ahamiyati masalalari chuqur tahlil etilmoqda. Shu maqsadda tashkil etilgan "Oila" ilmiy markazi oilaning bu boradagi imkoniyatlarini ochib berish yo'lida samarali faoliyat olib bormoqda. Tarbiya – biror maqsadga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, u muayyan darajadagi dastur va g'oyalar asosida, maxsus kasbiy tayyorgarlikka ega bo'lgan kishilar tomonidan tashkil etiladi. Tarbiya ijtimoiy muhit orqali keladigan tarbiyaviy ta'sirlarning barchasi bilan bog'liq holda ta'sir qiladi. Bunda qulay omillardan foydalaniladi, salbiy ta'sirlarning kuchi esa ma'lum darajada kamaytiriladi. Tarbiya va ta'lim jarayonida katta yoshli odam bolaga tushunarli bo'lgan mazmuni tanlaydi, uning o'zlashtirishiga rahbarlik qiladi.

Bola shaxsini rivojlantirishda tarbiyaning yetakchilik roli aynan shu bilan belgilanadi. Bunda bolaning ruhiy-fiziologik imkoniyatlari, ularning jo'shqinligi hisobga olinadi. Shu munosabat bilan tarbiya jarayonining o'zi doimiy bo'lib qolmaydi. U o'zgarib boradi: uning mazmuni boyiydi va murakkablashadi, shakllari o'zgaradi, o'sayotgan odam shaxsiga ta'sir ko'rsatish usullari tobora xilma-xil bo'lib boradi. Bola shaxsini rivojlantirishda tarbiyaning hal qiluvchi roli ko'zi o'jiz va kar bolalar uchun mo'ljallangan jamoat tashkilotlarida ayniqsa aniq namoyon bo'ladi. Bunday bolalar uchun ishlab chiqilgan tarbiya sistemasi ularni turmushga va mehnat faoliyatiga tayyorlashni ta'minlaydi.

Bolani tarbiyalash va rivojlantirishda faoliyatlarning roli: bolaning faolligi ijtimoiy-tarixiy tajribani o'zlashtirishga yordam beradi. Buning asosida uning bilish, ko'rgazmali, o'yin, eng oddiy mehnat va o'quv kabi xilma-xil faoliyat turlari, shuningdek, muomalasi shakllanadi. Bola u yoki bu faoliyatni o'zlashtirib, faollik ko'rsatadi, ayni paytda shu faoliyat bilan bog'liq bilimlar, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Shu asosda unda xilma-xil qobiliyatlar va shaxs xususiyatlari shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mening xulosam quyidagicha: bugungi kunda fan va texnika taraqqiyoti, shuningdek, chet el madaniyatining kirib kelishi natijasida turli xil madaniyatlar shakllanmoqda. Bu holat, albatta, oilaviy muhitga ta'sirsiz o'tmaydi. Sog'lom farzandni voyaga yetkazish uchun ota-onalar ham tarbiya va ta'lim jihatidan yetarli bilimga ega bo'lishlari lozim.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni har tomonlama sog'lom voyaga yetkazish uchun ularni jismoniy, aqliy, psixologik va ijtimoiy jihatdan rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerak. Bolaning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib, turli metodlar, mashq va topshiriqlardan foydalanish muhimdir. Masalan, uch yoshli bolaning to'g'ri va ravon gapirishi uchun unga to'g'ri talaffuz bilan murojaat qilish lozim.

Bolalarning psixologik shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan, ularga manzur bo'lgan turli xil ertak va multfilmlardan foydalanish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, 4–5 yoshli bola she'r yodlayotganda unga bosim o'tkazmasdan, erkin tarzda o'rgatish lozim. Aks holda, bosim ostida yodlangan she'r tezda unutilishi yoki qo'rquv holatlari yuzaga kelishi mumkin. Shunday ekan, bolalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarga befarq bo'lmaylik!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M.X. To'xtaxo'jayevaning umumiy tahriri ostida. Pedagogika (darslik). – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010.
2. Qodirova F.R., Toshpo'latova Sh.Q., Qayumova N.M., A'zamova M.N. Maktabgacha pedagogika (darslik). – Toshkent: Tafakkur, 2019.
3. Babaeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi (darslik). – Toshkent: Barkamol avlod fayz, 2018.
4. Takomillashtirilgan ilk qadam davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2022.
5. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi – inson manfaatlarini ta'minlash taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: O'zbekiston.
6. Azizova Z. "Conceptual Fundamentals of Preparing Children for Social Protection." // Yosh tadqiqotchi jurnal. – 2022. – №1(5). – B. 404–410.
7. Azizova Z.B. "The Importance of Organizing Children's Activities in Preparation for Schooling." // Open Access Repository. – 2022. – Vol. 9, №11. – P. 236–240. – Innovative Development in the Global Science, Boston, USA.
8. Azizova Z., Abdurazakova A.Z. "Legal and Pedagogical Bases of Preparation of Children for the Implementation of Social Protection." // Yosh tadqiqotchi jurnal. – 2022. – №1(5). – B. 395–403.
9. Malikovna N.G. "Content and Pedagogical Conditions for the Development of Professional Competence of Teachers and Educational Organizations." // International Journal of Social Science Interdisciplinary Research, 2022.
10. Malikovna N.G. "Formation of a Sense of National Pride Among Older Preschool Children Through Oral Folk Art – As a Socio-Pedagogical Necessity." // Science and Innovation. – 2022. – Vol. 1, №8.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.